

Михайло ФІАЛКА,
кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри права
гуманітарно-правового факультету
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5599-3335>
e-mail: fialkami70@gmail.com

БЕЗПІЛОТНЕ ПОВІТРЯНЕ СУДНО ЯК ПРЕДМЕТ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВІТРЯНИХ ПОЛЬОТІВ (СТ. 281 КК УКРАЇНИ)

Анотація: У статті здійснено комплексний науковий аналіз предмета складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 281 КК України. Досліджено етимологічну, філологічну та нормативно-правову природу поняття «повітряне судно». Особливу увагу приділено співвідношенню категорій «повітряне судно» та «безпілотне повітряне судно» у контексті сучасного авіаційного та кримінального права. Проаналізовано наукові підходи до визначення правового статусу безпілотних повітряних суден та можливості їх віднесення до предмета кримінального правопорушення. Сформульовано авторську позицію щодо необхідності розширеного тлумачення ст. 281 КК України.

Ключові слова: повітряне судно; безпілотне повітряне судно; кримінальне правопорушення; безпека польотів; предмет кримінального правопорушення; авіаційне право

UNMANNED AIRCRAFT AS THE SUBJECT OF VIOLATION OF AIR FLIGHT RULES (ART. 281 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE)

Abstract: The article carries out a comprehensive scientific analysis of the subject of the criminal offense provided for in Art. 281 of the Criminal Code of Ukraine. The etymological, philological and regulatory nature of the concept of “aircraft” is studied. Particular attention is paid to the correlation of the categories “aircraft” and “unmanned aircraft” in the context of modern aviation and criminal law. Scientific approaches to determining the legal status of unmanned aircraft and the possibility of their inclusion in the subject of a criminal offense are analyzed. The author’s position on the need for an expanded interpretation of Art. 281 of the Criminal Code of Ukraine is formulated.

Keywords: aircraft; unmanned aircraft; criminal offense; flight safety; subject of criminal offense; aviation law

Вступ.

Стрімкий розвиток авіаційних технологій, зокрема поширення безпілотних повітряних суден, істотно впливає на трансформацію правового регулювання у сфері безпеки повітряного руху. У сучасних умовах особливого значення набуває питання адекватного кримінально-правового реагування на порушення правил повітряних польотів, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей.

Викладення основного матеріалу.

Особливої актуальності це питання набуло в умовах воєнного стану в Україні, коли дрони стали не лише засобом цивільного використання, але й інструментом ведення бойових дій, розвідки, логістики та спостереження. У зв’язку з цим постає необхідність

переосмислення змісту окремих кримінально-правових норм, зокрема ст. 281 Кримінального кодексу України (далі – *КК України*), яка передбачає відповідальність за порушення правил повітряних польотів [1]. Водночас диспозиція зазначеної статті формувалася в умовах, коли безпілотні повітряні судна не мали такого поширення, як сьогодні, що зумовлює необхідність її сучасного тлумачення.

Ключовим питанням у цьому контексті є визначення предмета складу кримінального правопорушення, а саме – з'ясування змісту поняття «повітряне судно» та встановлення його співвідношення з категорією «безпілотне повітряне судно».

Відповідно до ст. 281 КК України, кримінально караним є порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо такі дії створили небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків [1].

Безпосереднім об'єктом даного кримінального правопорушення виступає безпека руху та експлуатації повітряного транспорту. Додатковим факультативним об'єктом можуть бути життя, здоров'я людей або власність [2, с. 339].

У теорії кримінального права предмет кримінального правопорушення визначається як речі матеріального світу, щодо яких або у зв'язку з якими вчиняється кримінальне правопорушення. У межах ст. 281 КК України таким предметом виступає повітряне судно.

Саме тому правильне тлумачення поняття «повітряне судно» має фундаментальне значення для визначення меж кримінальної відповідальності.

Термін «повітряне судно» є складним словосполученням, яке складається з двох понять: «повітряний» та «судно».

Слово «повітряний» походить від слова «повітря», тобто газоподібного середовища атмосфери Землі. У буквальному розумінні воно означає те, що перебуває або функціонує в атмосферному просторі.

Термін «судно» історично використовувався для позначення транспортного засобу, призначеного для пересування у певному середовищі – водному або повітряному. У філологічному аспекті поняття «судно» не обов'язково передбачає наявність людини на борту. Його сутність полягає саме у здатності здійснювати рух у відповідному середовищі та бути технічним транспортним об'єктом.

Таким чином, уже на рівні етимології поняття «повітряне судно» не виключає можливості існування безпілотних апаратів. Основними ознаками залишаються:

- функціонування у повітряному просторі;
- здатність до керованого польоту;
- технічна придатність до переміщення в атмосфері.

Щодо законодавчого закріплення терміну «повітряне судно», то в цій ситуації, в-першу чергу, мова йде про Повітряний кодекс України. Відповідно до даного нормативно-правового акту, повітряне судно визначається як літальний апарат, що підтримується в атмосфері внаслідок взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні [3].

Аналогічні визначення містяться і в підзаконних нормативних актах Державіаслужби України.

Важливим є те, що законодавець не пов'язує поняття повітряного судна із наявністю екіпажу або пілота на борту. Навпаки, у сучасному авіаційному законодавстві дедалі частіше використовуються поняття:

- «безпілотне повітряне судно»;
- «безпілотна авіаційна система»;
- «безпілотний літальний апарат».

У наукових та нормативних джерелах безпілотне повітряне судно (*далі – БПС*) визначається як будь-яке повітряне судно, що експлуатується або розроблене для експлуатації автономно чи яке пілотується дистанційно без пілота на борту [3].

В тому ж нормативно-правовому акті закріплюється і зміст такого поняття як «безпілотна авіаційна система», а саме: безпілотне повітряне судно та обладнання для дистанційного керування ним [3].

Отже, нормативний аналіз підтверджує, що безпілотне повітряне судно є різновидом повітряного судна.

У сучасній юридичній доктрині сформувалося два основні підходи до визначення правової природи безпілотних повітряних суден, а саме: концепція тотожності та концепція функціонального відмежування.

Згідно з цим підходом, безпілотне повітряне судно є різновидом повітряного судна. Представники цього підходу наголошують на функціональній єдності зазначених категорій.

Так, О. О. Квітка прямо вказує на сучасну практичну реальність – зростання використання малогабаритних повітряних суден і безпілотних літальних апаратів (*далі – БЛА*), польоти яких можуть створювати небезпеку для людей. Це є підставою для кримінально-правового аналізу таких випадків у межах ст. 281 КК України [4, с. 145-146].

Аргументами на користь цього підходу є:

- однакове середовище функціонування;
- потенційна небезпека для безпеки польотів;
- підпорядкування авіаційним правилам.

Саме такої позиції дотримуються більшість сучасних дослідників авіаційного права та представники практики Державіаслужби.

Додатковим аргументом є міжнародна практика ІКАО, відповідно до якої *unmanned aircraft* (безпілотний літальний апарат) входить до системи *aircraft* (літак) загалом.

Іншими словами, треба наголошувати на тому, що БПС вважається літальним апаратом, що використовується в повітряному просторі, а отже, на нього поширюються загальні норми повітряного права (наприклад, норми Повітряного кодексу України) [3]. Екіпаж у цьому випадку є «дистанційним» (оператор на землі), але він все одно вважається суб'єктом, що керує повітряним рухом. Ця концепція зручна для інтеграції дронів у єдину систему управління повітряним рухом, оскільки застосовує стандартні вимоги до реєстрації, сертифікації та польотів.

Інший підхід, тобто концепція функціонального відмежування, передбачає диференціацію БПС залежно від їх характеристик. Прихильники цієї концепції вважають, що не всі БПС повинні визнаватися предметом кримінального правопорушення. Зокрема, пропонується виключати малогабаритні апарати, які використовуються для розваг і не становлять значної загрози для безпеки повітряного руху. Так, наприклад, В. В. Кузнецов та М. В. Сийплові, наголошують на тому, що межа, нижче якої дрони вважаються «іграшками» або такими, що становлять мінімальний ризик, повинна бути вага 250 г [5, с. 377].

Однак така позиція викликає критику, оскільки навіть малий апарат може створити небезпеку у разі потрапляння у зону польотів повітряних суден.

Зокрема, пропонується відмежовувати:

- професійні та сертифіковані БПС;
- побутові дрони малої ваги;
- іграшкові літальні пристрої.

Прихильники цього підходу наголошують, що малогабаритні дрони не завжди становлять реальну загрозу безпеці польотів цивільної авіації, а тому не повинні автоматично визнаватися предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 281 КК України.

Подібний підхід частково підтверджується законодавством України, яке звільняє від державної реєстрації окремі безпілотні повітряні судна масою до 20 кг, що використовуються для спортивних або розважальних цілей (п. 4 ч. 8 ст. 39 Повітряний кодекс України) [3].

Однак навіть відсутність реєстрації не означає, що такий апарат перестає бути повітряним судном за своєю юридичною природою.

Сучасна наукова дискусія зосереджена навколо питання: чи може БПС визнаватися предметом складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 281 КК України. Іншими словами існує протиставлення вузького та широкого підходів до тлумачення поняття «повітряне судно» в межах предмету кримінального правопорушення.

Прихильники широкого підходу (зокрема, О. О. Квітка) обґрунтовують необхідність включення безпілотних повітряних суден до предмета кримінального правопорушення передбаченого ст. 281 КК України, виходячи з функціонального критерію. Тобто мова йде про те, що тлумачення ознак даного складу кримінального правопорушення повинно відбуватись з урахуванням розвитку новітніх авіаційних технологій. Дослідники наголошують на тому, що традиційне розуміння повітряного судна як виключно пілотованого апарата є застарілим.

Натомість окремі автори вказують на проблему правової невизначеності. Вони підкреслюють, що КК України був прийнятий у 2001 році, коли масове використання дронів фактично ще не існувало. Відтак диспозиція ст. 281 КК України формувалася виходячи з класичного розуміння авіації.

При цьому слід враховувати принцип юридичної визначеності кримінального закону. Надмірно широке тлумачення поняття «повітряне судно» може створювати ризики необґрунтованої криміналізації.

Разом із тим переважаючою в сучасній доктрині є позиція про те, що БПС можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 281 КК України, якщо:

- вони є повітряними суднами за технічними характеристиками;
- їх експлуатація регламентується авіаційними правилами;
- порушення правил їх використання створює небезпеку для безпеки польотів.

На нашу думку, БПС може визнаватися предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 281 КК України.

Такий висновок обґрунтовується наступним: 1) законодавче визначення повітряного судна не містить ознаки обов'язкової присутності пілота на борту; 2) БПС функціонують у повітряному просторі та здатні створювати загрозу безпеці авіації; 3) сучасне авіаційне право прямо використовує категорію «безпілотне повітряне судно»; 4) метою ст. 281 КК України є охорона безпеки польотів, а не лише безпека експлуатації пілотованої авіації; 5) виключення БПС із предмета даного кримінального правопорушення створювало б небезпечну прогалину у кримінально-правовому захисті повітряного простору.

Водночас доцільним видається нормативне уточнення диспозиції ст. 281 КК України шляхом прямого закріплення в ній положення про безпілотні повітряні судна. Це сприяло б дотриманню принципу правової визначеності та усуненню суперечностей у правозастосуванні.

Висновки.

Предметом складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 281 КК України, є повітряне судно як технічний засіб здійснення польоту у повітряному просторі. Етимологічний, філологічний та нормативний аналіз поняття «повітряне судно» свідчить про

те, що воно не обмежується лише пілотованими літальними апаратами. Сучасне законодавство України та міжнародна практика визнають БПС різновидом повітряних суден. Саме тому БПС можуть розглядатися як предмет кримінального правопорушення, передбаченого ст. 281 КК України, за умови створення ними загрози безпеці польотів. Наукова полеміка щодо цього питання демонструє необхідність подальшого вдосконалення кримінального та авіаційного законодавства України з урахуванням стрімкого розвитку безпілотних технологій.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 № 2341-III. // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 23.04.2016)
2. Кримінальне право України. (Особлива частина): підручник / Кол. авторів А. В. Байлов, О. А. Васильєв, О. О. Житний, та ін.; за заг. ред. О. М. Литвинова; наук. ред. серії О. М. Бандурка. – Харків: Вид-во ХНУВС, 2011. – 572 с.
3. Повітряний кодекс України: закон України від 19.05.2011 № 3393-VI. // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17> (дата звернення: 24.04.2016)
4. Квітка О. О. Щодо діяння як ознаки складу злочину, передбаченого ст. 281 КК України. *Вісник асоціації кримінального права*. 2020. № 1 (13). С. 145–162.
5. Кузнецов В. В., Сийплові М. В. Правове регулювання використання безпілотних повітряних суден: окремі аспекти імплементації досвіду ЄС // *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*, 2026. Серія ПРАВО. Випуск 93: частина 5. С. 373-380. URL: <https://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/356175/342058>